

гравюрами з амстэрдамскай гравіраванай Бібліі Піскатара¹. Звесткі пра ўплыў гравюр на іканапіс падае і даследчыца магілёўскай друкарні А.М. Пікулік, аднак яны патрабуюць ўдакладнення².

У працы рускай даследчыцы гравюры А.Г. Саковіч “Народная гравіроўанная книга Василя Кореня 1692–1696”, ўвогуле асобная глава прысвечана вывучэнню ўплываў Бібліі Василя Кореня на рускае мастацтва і ў тым ліку на іканапіс.

У працах украінскіх навукоўцаў пра выкарыстанне гравюр для іканапісу адзначаецца досыць часта. Пра гэта сведчыць прыведзены вышэй прыклад адносна каталогу выставы. З украінскіх даследчыкаў, якія звярталі ўвагу на выкарыстанне іканапісцамі гравюр у якасці крыніцы, варта назваць Д. Стэпавіка, Е. Лапухіну, Е. Пітацелеву, О. Каваленка, І. Шульц. Цікава адзначыць, што ўкраінскія аўтары называюць як распаўсюджаную крыніцу для твораў іканапісу ўзгаданую вышэй “Біблію Піскатара”, якую актыўна выкарыстоўвалі і рускія фрэскісты. Уцэлым, украінскія мастацтвазнаўцы прыводзяць дастаткова шмат прыкладаў выкарыстання заходнееўрапейскіх твораў друкаванай графікі для пісання абразоў.

Акрамя названых даследчыкаў пытанне выкарыстання гравюры закранаў Пуцко В., аналізуючы агульныя тэндэнцыі і выяўляючы адрозненні ва ўкраінскім, рускім і беларускім мастацтве XVI–XVIII ст. Аўтар адзначае, што для беларускага сакральнага жывапісу праваслаўных цэркваў не было характэрна выкарыстанне заходнееўрапейскіх іканаграфічных краніц, тут творцы збольшага кіраваліся гравюрамі з брацкіх выданняў, у адрозненне ад расейскага і ўкраінскага мастацтва, дзе гэта было натуральнай з’явай³.

Падводзячы вынік вышэй сказанаму, варта адзначыць, што у публікацыях асобных айчынных даследчыкаў пытанне выкарыстання гравюры для твораў іканапісу закранаецца. Безумоўна, гэтыя сціплыя звесткі не з’яўляюцца паўнавартасным даследаваннем дадзенай культурнай з’явы, аднак яны сведчаць пра тое, што гэта мела месца ў беларускім, рускім і ўкраінскім мастацтве XVII–XVIII ст. Пры гэтым, даследчыкі нават не ставілі сваёй задачай выявіць прычыны звароту жывапісцаў да тых ці іншых гравюр, прасачыць асаблівасці іх выкарыстання і інш. Названымі вышэй аўтарамі пры апісанні твораў іканапісу або фрэскі прыводзіліся сціплыя звесткі пра тое, што *крыніцай магла паслужыць пэўная гравюра*.

З прыведзеных вышэй прыкладаў, відавочна, што даследчыкі часта прыводзяць адпаведныя звесткі, таму нават выглядае дзіўным і незразумелым той факт, што праблема выкарыстання гравюр для твораў сакральнага жывапісу ўцэлым застаецца недаследаванай.

Каліновський В.В.

Аспірант

Центр пам’яткознаўства НАН Украіны і УТОПІК

МАЛОВІДОМЕ ДЖЕРЕЛО ПРО ЖИТТЯ ТА НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ АРХІЄПІСКОПА ІНОКЕНТІЯ (БОРИСОВА)

Серед іерархів Херсонсько-Таврійської єпархії архієпіскоп Інокентій (у миру – Іван Олексійович Борисов) займає особливе місце. З його діяльністю пов’язують відродження в Криму православних обителів. Святитель, якого ще за життя порівнювали з Іоанном Златоустом, чимало зробив також для солдатів, поранених під час Кримської війни (1853–1855). Незважаючи на масштабність фігури святителя, за роки радянського панування його ім’я було практично забуто. Одним з перших в незалежній Україні роль Інокентія у розвитку істо-

¹ Шматаў В.Ф. Абодва перамаглі // Мастацтва Беларусі. – Мн., 1990. – № 9. – С. 14.

² Пікулік А.М. Мастацтва магілёўскіх старадрукаў. – Мн., 2002. – С. 80.

³ Пуцко В. Правэрка высноваў // Мастацтва Беларусі. – М., 1998. – № 9 – С. 70.

ричного краєзнавства в Криму визначив професор А.А. Непомнящий¹. Деякі теологічні роботи архієпископа, окремі аспекти біографії та його листування також розроблялися кримськими дослідниками². Поза увагою вчених залишався цілий корпус біографічних матеріалів, які знаходяться в інших академічних центрах – Санкт-Петербурзі, Одесі тощо. Одне з таких малодосліджених джерел – збірка “Венок на могилу Высокопреосвященного Иннокентия, архієпископа Таврического”, складена видатним істориком М.П. Погодіним та випущена 1864 р. в Москві. Значення зібраних М.П. Погодіним статей визначається тим, що вони були написані сучасниками Інокентія, які по-своєму бачили його роль в історії Православної церкви. Статті збірника містять глибокі характеристики та оцінки діяльності преосвященного.

Збірка складалася з двох частин. У першій зібрані спогади про архієпископа, у другій – вибрані промови Інокентія, вимовлені ним у Києві, Вологді, Харкові, Одесі та Санкт-Петербурзі. Відкривав книгу докладний послужний список преосвященного³. Про масштабність особистості Інокентія та багатогранність його інтересів свідчать посади, що він займав. Преосвящений був почесним членом Московської, Санкт-Петербурзької, Київської та Казанської духовних академій, Московського, Санкт-Петербурзького та Харківського університетів, Товариства сільського господарства Південної Росії, Вільного економічного товариства, Археологічного та Російського географічного товариств, ординарним академіком Академії наук.

Значна кількість важливих відомостей про життя Інокентія міститься в біографічній записці, складеній преосвященим Макарієм, єпископом Тамбовським та Шацьким⁴. Незважаючи на всі складні обставини останніх років його життя, преосвящений знаходив час для наукових і літературних занять. Крім “Зібрання слів та промов з нагоди навали ворожої”, яке він підготував та видав у двох томах, він склав у цей час ще кілька акафістів, доповнив свій обширний твір “Останні дні земного життя Господа нашого Ісуса Христа”, збирав відомості для історичного опису священних старожитностей Криму, клопотав про здійснення своєї давньої ідеї про реалізацію програми “Церковного архіву”, бажаючи об’єднати в ньому всі найважливіші писемні пам’ятки, пов’язані з церковною історією. Наукова діяльність владики відображена і в листуванні, що наводиться Макарієм. “Мене здолали археологічні задуми, – писав Інокентій Макарію, говорячи про всі свої заняття, пов’язані з наукою, – не тільки всі старі затії лізуть в очі, піднімаючись з архіву давнього забуття, а й нові припущення готові спорхнути цілим стадом, тільки дозволь і не прихилили двері”. “Я клопочуся тепер, – писав Таврійський преосвящений незадовго до своєї кончини, – дізнатися і відзвітувати, чи немає чогось для нашої церковної історії в патріаршому Константинопольському архіві: адже за теорією там багато чого має бути, особливо стосовно Кримської ієрархії”. І, згадавши далі про визначні стародавні обителі Анатолії, додав: “Ми там вже знайшли дещо для історії Криму”. На жаль, результати цих досліджень Інокентія сьогодні втрачені.

Макарій відзначав, що, судячи з історичних творів Інокентія, архієпископ Таврійський мав таланти “аж ніяк не нижчі Карамзіна”. Разом з тим, єпископ вважав, що істинним покликанням Інокентія була не історія, а література. Характеристика, дана Макарієм, рясніла найприємнішими епітетами: “Це була людина, у власному значенні, геніальна: високий, світлий, проникливий розум, завжди багата, невичерпна уява, жива та велика пам’ять, легка та швидка кмітли-

¹ Непомнящий А.А. Внесок служителів культу в розвиток історичного краєзнавства в Криму (друга половина XIX – початок XX ст.) // Релігійна традиція в духовному відродженні України: Мат-ли Всеукр. наук. конф. – Полтава, 1992. – С. 116; його ж. Роль духовних осіб у розвитку історичного краєзнавства в Криму: Друга половина XIX – початок XX ст. // УІЖ. – 2003. – № 4. – С. 123-133.

² Бабинов Ю.А. Архієпископ Херсонський і Таврический Иннокентий в духовном наследии Крыма // Церковные древности: Сб. мат-лов III Межд. конф. “Церковная археология: Литургическое устройство храмов и вопросы истории христианского богослужения” (Севастополь, 2003). – Симферополь, 2005. – С. 7-21; Святитель Иннокентий. Письма Таврическому губернатору В.И. Пестелю и профессору И.М. Бодянскому / Предисл. и подг. А.В. Ишин // Крымский архив. – 2003. – № 9. – С. 58-63.; Речи Святителя Иннокентия (Борисова), Архієпископа Херсонского и Таврического / Подг. Л.П. Кравцова // Там же. – С. 35-44.

³ Послужной список Иннокентия, архієпископа Херсоно-Таврического // Венок на могилу высокопреосвященного Иннокентия, архієпископа Таврического / Сост. М.П. Погодин. – М., 1867. – С. 1-7.

⁴ Макарий. Биографическая записка о Высокопреосвященном Иннокентии, архієпископе Херсонском и Таврическом // Венок на могилу... – С. 20-40.

вість, тонкий та вірний смак, дар творчості, винахідливості та оригінальності, досконалий дар слова – все це, в дивовижній гармонії, поєднане було в покійному ієрарху”.

Високу оцінку пастирської та наукової діяльності архієпископа Інокентія у своїй статті дав академік І.І. Давидов¹. Він, зокрема писав: “Світлий розум, обширна пам’ять, творча уява, всебічна вченість, захоплююче красномовство, величний та благоліпний вигляд – всі кращі дари Неба з’єднувалися в нашому архіпастирі”. Описуючи наукову діяльність Інокентія, І.І. Давидов зазначав: “Ще він збирав відомості для історичного опису священних старожитностей Криму, для складання “Церковного архіву”, маючи на увазі поєднати в ньому всі найважливіші писемні пам’ятки, пов’язані з нашою церковною історією”.

Історик М.П. Погодін розповів про пов’язану з Інокентієм історію створення собору Святого Рівноапостольного князя Володимира в Севастополі, де поховані видатні адмірали: М.П. Лазарєв, В.О. Корнілов, В.І. Істомін та П.С. Нахімов². За задумом Інокентія, потрібно було спорудити храм на честь хрестителя Русі на тому місці, де він прийняв хрещення – в Херсонесі. У зв’язку з цим було оголошено підписку по всій Росії, і зібрана достатня сума грошей, але при спорудженні храму почалися труднощі. Одні, в тому числі і преосвященний Інокентій, бажали збудувати храм на руїнах античного міста, а інші хотіли мати храм у Севастополі. В результаті вирішено було розпочати будівництво в Севастополі. Закладення відбулося вже під час Кримської війни, 15 липня 1854 р. Інокентій не був запрошений, але прийшов сам. Як єпархіальний архієрей, він прийняв на себе освячення місця та закладення храму із властивою йому урочистістю.

Важливі відомості про останню поїздку святителя до Криму навесні 1857 р. містить нарис протоієрея А. Логіновського³. В першу чергу Інокентій відвідав місця, зруйновані бомбардуваннями під час Кримської війни. У Сімферополі владика мав постійні наради з керівниками краю з питань про благоустрій всієї Тавриди, особливо церков та монастирів, про засоби знищення розколу, створення в Криму особливої самостійної кафедри православного єпископа і заходи щодо виконання цього припущення, про забезпечення таврійського духовенства будинками та землями та ослаблення іновірних товариств. Він запропонував устрій церкви у Сімферопольському військовому госпіталі, із зазначенням коштів для священика і обіцяв звернутись із клопотанням з приводу цього до військового міністра.

Під час поїздки Інокентій обговорив зі священиками ідею видання при консисторії єпархіального журналу, де повинні були поміщатися головні єпархіальні розпорядження та повчання кращих священнослужителів. 25 квітня 1857 р. Інокентій відвідав селище Бурлюк, місце Альмінської битви. Тут він оглядав поле битви, розпитував очевидців баталії. У архієпископа відразу з’явилася ідея побудувати на місці битви каплицю. Увечері преосвященний відвідав Бахчисарай і Успенський скит. 28 квітня він виїхав у Балаклавській монастир. На шляху через Мекензіві гори архієпископ оглядав місця битв у Інкерманській та Байдарській долинах. 6 травня Інокентій оглянув Севастополь, його руїни та укріплення. Був він і в Херсонеському скиту. Вид кіновії, поритої траншеями, болісно подівав на архіпастиря. Виклавши тут останні настанови настоятелям кримських скитів та монастирів, він повернувся до Балаклавського монастиря. Ввечері, доручивши Балаклавському архімандриту Геронтію замість себе оглянути пам’ятні місця Криму, преосвященний продиктував йому інструкцію. Вона стосувалася відновлюваних у Криму монастирів. Рекомендувалося повністю викупити землю для монастиря Кізілташ, вирішити питання з братією і влаштувати якомога швидше малу церкву на честь Святого Стефана Сурозького. Щодо монастиря Кетерлез поблизу Керчі Інокентій висловив подяку місцевому благочинному І. Кумпану та всім керчанам. З 7 по 8 травня важко хворий Інокентій ночував у Сімферополі, звідки послав наказ настоятелю Бахчисарайського собору про устрій огорож та каплиць на військових кладовищах на Качі та Бельбеку. За кілька днів він повернувся в Одесу, де й помер 26 травня.

Збірник “Вінок на могилу Високопреосвященного Інокентія, архієпископа Таврійського” додає нових, раніше невідомих рис до характеристики видатного церковного ієрарха.

¹ Давыдов И.И. Пастырская и ученая деятельность высокопреосвященного Иннокентия // Там же. – С. 8-19.

² Погодин М.П. Кончина Иннокентия // Венок на могилу... – С. 67-71.

³ Логиновский А. Последняя поездка в Крым и последние дни жизни Высокопреосвященного архиепископа Иннокентия // Там же. – С. 44-66.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

<i>Івангородський К.В.</i>	Православна Церква як чинник етносоціальної ідентифікації українців у другій половині XVI – першій половині XVII ст.	5
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Динаміка чисельності храмів Київської митрополії у XVIII ст. в світлі їх типологізації	8
<i>Гудима Н.П.</i>	Особливості господарювання православних монастирів Черкащини у XVIII ст.	11
<i>Фоцан Я.І.</i>	Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського	13
<i>Лукашук В.С.</i>	Внесок священиків-краєзнавців в дослідження історії Волині (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)	16
<i>Шамара С.О.</i>	Соціально-психологічний аналіз стосунків православного духівництва та селянства Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.)	19
<i>Стародуб А. В.</i>	Формули молитовного поминання державної влади в українських епархіях Російської православної церкви у 1917–1918 рр.	21
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Єпископ Діонісій (Валединський) в міжконфесійних колізіях 1918–1921 рр.	24
<i>Борщевич В.Т.</i>	Штрихи до біографії українського політичного і церковного діяча отця Михайла Тележинського	27
<i>Кальченко Т.В.</i>	Закат и ликвидация обновленчества в Киеве	29
<i>Тригуб О.П.</i>	Соборно-єпископська церква в 30-х роках XX ст.	31
<i>Масненко В.В.</i>	Православні есхатологічні та телеологічні уявлення напередодні та під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр.	34
<i>Загребельна Л.В.</i>	Історія православних храмів Рівненщини (60-і – початок 80-х рр. XX ст.)	36

Джерелознавчі та археографічні дослідження історії Церкви

<i>Днепровский Н.В.</i>	От легенды агиографической к легенде географической: опыт анализа одного жития	39
<i>Лось В.Е.</i>	“Краткий устав или Правила” для жіночих василіанських монастирів у фондах ІР НБУВ: джерелознавчий аналіз	42
<i>Іванова М.В.</i>	Рукописні Учительні Євангелія як джерело дослідження в історії церкви	45
<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Дослідження ктиторського портрету Василя Дуніна-Борковського в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях: історична інтерпретація результатів	47
<i>Флікоп Г.А.</i>	Гравюра як іканаграфічна криница іканапісу: асноўныя аспекты вывучэння ў беларускай, украінскай, рускай гістарыяграфіях	50
<i>Каліновський В.В.</i>	Маловідоме джерело про життя та наукову діяльність архієпископа Інокентія (Борисова)	52

<i>Михайлуца М.І.</i>	Богослужбна література окупаційного походження як джерело вивчення історії православ'я на півдні України в період Другої світової війни	55
-----------------------	---	----

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Панченко К.С., Чореф М.М.</i>	К истории одной пещеры Чуфут-Кале	58
<i>Чореф М.Я., Чореф М.М.</i>	Культовый комплекс у Южных ворот Чуфут-Кале	60
<i>Івакін В.Г.</i>	Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000 рр.)	64
<i>Войтехович А.В.</i>	Погребальные комплексы, связанные с культовыми сооружениями XII–XIII вв. на территории Полоцкой земли	66
<i>Сергєєва М.С.</i>	Два приклади давньоруського художнього різьблення по кістці з території Середнього Подніпров'я	69
<i>Liwoch Radosław</i>	U początku cerkwi na Zachodzie Rusi	72

Церковно-державні й міжконфесійні взаємини: історія та історіографія

<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” 1635 р. в уніатській літературі XVIII ст.: до проблеми міжконфесійних інтелектуальних зв'язків	75
<i>Адамус Т.С.</i>	Роль церкви у судах про чари на території Гетьманщини та Слобожанщини у XVIII – на початку XIX ст.	77
<i>Грыневіч Я.І.</i>	Міжканфесійныя ўяўленні прываслаўных пра прываслаўных, католікаў, баптыстаў (на матэрыяле беларускага фальклору)	79
<i>Львова О.Л.</i>	Вплив християнської церкви на утвердження принципу верховенства права в сучасній правовій державі	82
<i>Бондарчук П.М.</i>	Релігійність населення України (особливості, динаміка проявів) середини 1940 – середини 1980-х рр.	84
<i>Кязымова Г.Х.</i>	Некоторые аспекты взаимоотношений государства и православной церкви в 1944–1949 гг. (на материалах Одесской епархии)	87
<i>Макаренко Л.О.</i>	Формування особистості в українській духовній культурі	89
<i>Міма І.В.</i>	Критерії класифікації релігійно-нормативних фактів	92
<i>Ощипок І.Ф.</i>	Положення Київської митрополії в україно-російських відносинах другої половини XVII ст.	96
<i>Петренко І.М.</i>	Практика шлюбозрозлучних процесів через хворобу одного з подружжя (за матеріалами Пирятинського духовного правління)	99
<i>Потапенко Я.О.</i>	Церква і виклики доби постмодерну: спроба концептуального аналізу	104
<i>Романова Н.С.</i>	Актуальні проблеми сучасної релігійної ситуації в Україні.....	106

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Белоусової Т.К., Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 13,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2010 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКЗ, 2010. – 106 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*